

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рузиматов Иброхимжон Махмутжон угли

Студент Ферганского политехнического института.

Научный руководитель: Абдубаннопов Абдулатиф Абдулхак угли

Ассистент Ферганского политехнического института.

Аннотация. Сегодня автомобили составляют более 90% от общего объема грузов. В процессе перевозки грузов в автомобилях процесс перевозки по новым стандартам логистики был организован с учетом современных требований. Важность обеспечения динамичного роста экономики достигается за счет поиска новых ресурсов, совершенствования услуг в транспортном процессе, темпов роста перевозок, повышения эффективности использования грузовых автомобилей, внедрения интеллектуальных и информационных технологий. Этот новый подход к эксплуатации раскрывает взаимосвязь новых этапов жизненного цикла транспортных средств. В этой статье рассматривается организация высокоэффективного производственного процесса путем оценки эффективности использования грузового автомобиля.

Ключевые слова: груз, грузовик, эксплуатация, техническое состояние, производительность, грузовые и пассажирские перевозки.

Автомобильная промышленность играет важную роль в развитии нашей страны. Автомобильный транспорт - одна из важных составляющих движущих сил успешного развития экономики государства. Автомобильный транспорт важен не только экономически, но и стратегически.

Сегодня формируются перспективные международные транспортные коридоры с учетом прохождения грузопотоков через Республику Узбекистан, а мультимодальные перевозки развиваются за счет расширения доступа к международным транспортным сообщениям для узбекских дальнбойщиков.

Динамичный рост экономики Узбекистана напрямую связан с увеличением грузовых и пассажирских перевозок. Торговля и пассажирские перевозки покрываются сообществом. За последние пять лет грузооборот вырос в 1,5 раза, пассажирооборот - в 1,45 раза. Это зависит от общего объема грузоперевозок, доли транспортных средств, объема общего грузового процесса. Сегодня автомобили составляют более 90% от общего объема грузов. В процессе перевозки грузов в автомобилях процесс перевозки по новым стандартам логистики был организован с учетом современных требований. Важность обеспечения динамичного роста экономики достигается за счет поиска новых ресурсов, совершенствования услуг в транспортном процессе, темпов роста перевозок, повышения эффективности использования грузовых автомобилей, внедрения интеллектуальных и информационных технологий. Этот новый подход к эксплуатации раскрывает взаимосвязь новых этапов жизненного цикла транспортных средств [1].

Улучшения в конструкции автомобилей определяются требованиями экономических и социальных условий, которые формируются темпами роста условий. Современные автомобильные конструкции оснащены установленными на транспорте информационными технологиями для управления работой узлов и систем.

Во всех странах ограниченные природные ресурсы энергоносителей требуют принятия мер по экономии топлива.

Во многих странах это приведет к увеличению производства небольших, особенно маленьких автомобилей.

Для производства грузовых автомобилей характерно увеличение выпуска автомобилей большой вместимости и широкое использование автопоездов. Это позволяет снизить расход топлива на единицу транспорта.

Автосалоны улучшаются с распространением специализированных автомобилей, прицепов и полуприцепов. В настоящее время производство автомобилей грузоподъемностью более 8 тонн увеличивается, а выпуск автомобилей грузоподъемностью 3-5 тонн сокращается. В то же время, с учетом роста на современном рынке небольших партий продукции, ведется создание грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2 тонн [2].

Работа по повышению производительности бензиновых двигателей будет вестись по следующим направлениям:

Послойное распределение заряда в камере сгорания (что позволяет использовать разбавленную смесь): напыление в топливопоглощающий тракт; использование электронного дозирования топлива и управления зажиганием; обдув турбокомпрессора (воздухозаборник). Эта мера может снизить расход топлива до 20% [3] при использовании в комбинации.

Увеличилось распространение дизельных двигателей. В настоящее время расход топлива на 30-40% ниже, чем у бензиновых двигателей, а КПД ниже.

Он может достигать 50% [4]. Это достигается за счет системы передачи топлива Common Rail, которая регулирует обдув турбокомпрессора и рециркуляцию выхлопных газов.

Повышение эксплуатационной эффективности имеет следующие характеристики из-за влияния многих факторов, которые зависят от организации эксплуатации автомобиля и в значительной степени не связаны между собой:

* Условия эксплуатации - дорожные условия, параметры дороги, возможности транспортного средства, реализация этих возможностей при определенных условиях, оценка скрытой потери транспортного средства;

Специфическая сложность маршрута, сложность маршрута (сопротивление дороги, расход, городские условия, трасса и свободное движение), эффективность выполненных транспортных работ, планирование режима загрузки двигателя.

- Управление дорожным движением, создание «зеленой волны» с помощью интеллектуальной системы управления дорожным движением, оценка эффективности стремления к интеллектуальному управлению дорожным движением.

К факторам, влияющим на эффективность эксплуатации и зависящим от организации процесса эксплуатации автомобиля, относятся:

- сокращение непроизводительных потерь документооборота и времени осмотра до и после снятия автомобиля с конвейера;

- Снижение операционных затрат автомобильной промышленности за счет разработки новых методов стандартизации современных автомобильных конструкций;

- Управление персоналом предприятия, в том числе введение стимулов за активное участие в организации производственного процесса и др. ;

- Широкое внедрение современных информационных технологий в управление автотранспортными и автотранспортными предприятиями. Оптимизируя перечисленные выше факторы, можно значительно снизить стоимость транспортных услуг.

Весь жизненный цикл автомобиля сопровождается оценкой его качества. Качество - это набор характеристик, соответствующих требованиям работы. Качество определяется степенью соответствия показателей оценки установленным стандартам.

Требования к автомобилям устанавливаются государством, производителем и автовладельцем. Содержание этих требований вытекает из ответственности и интересов сторон.

Требования к строительству устанавливаются государством для обеспечения общественной безопасности. Эти требования установлены государственными стандартами.

Это стандартные национальные требования. Транспортные средства, предназначенные для экспорта, должны соответствовать международным требованиям или требованиям страны-экспортера. Перед продажей автомобиль проходит проверку на безопасность и соответствие ГОСТам.

Производитель автомобилей устанавливает требования к рентабельности конструкции, чтобы обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке.

Владелец автомобиля-потребителя предоставляет и оценивает дизайн автомобиля с точки зрения простоты использования и эффективности. Государственный стандарт - это качество автомобиля, максимально отвечающее требованиям производителя и автовладельца.

Всю эксплуатационную часть автомобиля можно разделить на следующие этапы: 1) разработка, проектирование; 2) подготовка и изготовление; 3) эксплуатация до утилизации;

Разработка конструкции автомобиля, эффективность этапов проектирования - это степень реализации возможностей автоматизированного проектирования и достижения выбранного технического уровня, обеспечивающего оптимальное техническое решение перспективной конструкции.

Эффективность этапа производства автомобиля - это уровень реализации возможностей современных технологий энергосбережения и ресурсосбережения и максимальная эффективность производства перспективной конструкции.

Проектированием и изготовлением конструкции обычно занимаются сами фабрики, либо работа ведется в специализированном офисе по заказу и интересам производителя. По итогам первых двух этапов на рынок будет выведен автомобиль современной конструкции.

Эффективность этапа эксплуатации автомобиля - это уровень реализации его возможностей исходя из задач проектирования.

Следующим шагом будет управление автомобилями для перевозки грузов и пассажиров. Задача эксплуататоров - повысить уровень реализации возможностей, предоставляемых строительством, в соответствии с требованиями государственных стандартов. Производитель увеличивает надежность и гибкость автомобиля, а оператор должен осознавать возможности конструкции.

Самый актуальный вопрос - это специфика повышения эффективности на этапе эксплуатации. Потому что на этом этапе стоимость транспортных услуг будет в десять раз выше, чем на предыдущих этапах. Эта проблема рассматривалась в предыдущих исследованиях с разных точек зрения и подходов.

При создании автомобильных систем разработчики стараются учитывать потребности потребителей, обеспечивая адаптацию конструкции к определенным условиям. В результате было проведено множество исследований для оценки гибкости конструкции с целью повышения эксплуатационной эффективности. Развитие отрасли позволяет создавать современные конструкции с большим потенциалом адаптации к определенным условиям эксплуатации. С тех пор количество исследований по подбору подвижного состава для тех или иных условий эксплуатации среди множества моделей и модификаций транспортных средств увеличилось.

Несмотря на то, что существуют современные разработки с электронными системами управления, обеспечивающими высокие характеристики автомобиля, проблема повышения эффективности эксплуатации автомобиля не теряет своей актуальности. Причины тому - различия в результатах исследования, необходимость выбора более точных критериев оценки, вопросы актуализации нормативных документов и недостаточное использование неиспользованных резервов.

Единственная цель автомобильного транспорта - полностью удовлетворить потребности общества в автомобильном транспорте. Соответственно, должен быть построен критерий эффективности работы грузовика. Этот критерий следует строить как критерий операционной эффективности. Этот критерий представляет собой единый принцип управления производственной эффективностью. Критерий эффективности можно

определить как степень реализации возможностей в зависимости от функции конструкции. Следовательно, это обобщенный показатель эффективности операционной системы.

Объективно существует принципиальная возможность построения комплексного критерия эксплуатации, согласующегося с функцией обобщенной системы эксплуатации и развития.

При построении критерия эффективности работы грузового автомобиля необходимо учитывать следующие требования. Критерии должны быть следующими:

- Отобразить основные задачи и развитие системы эксплуатации;
- Он должен быть основан на системе показателей операционной эффективности [5].

Самым общим требованием является то, что служебная аттестация должна быть всеобъемлющей и структурированной по своему характеру. Это требует учета органического (органического) единства торгово-технических, экономических и организационных социальных и экологических факторов при поиске решения проблемы повышения эффективности работы грузовых автомобилей. Показатели на повышение соответствуют следующим требованиям;

- Числа, выраженные цифрами, желательно в относительных размерах.
- Оценить эффективность операции с учетом влияния всех факторов;
- Решать практические задачи планирования и управления операциями;
- числа, имеющие физический смысл и стабильные;
- Отражать развитие операционной системы;
- Структура должна соответствовать структуре операционной системы.
- Целенаправленный показатель операционной эффективности - это способность проекта быть направленным на конечный результат всей операции.

Основываясь на приведенных выше соображениях, можно сделать вывод, что конструктивное совершенство следует оценивать по практическим результатам с точки зрения самоорганизации и учета результатов. Их основные показатели - экономичность, надежность и экономичность грузовых автомобилей [9].

В этом случае функцию эффективности работы грузовых автомобилей можно выразить следующим образом:

$$A = f(W, N, R), \quad (1.1)$$

Здесь обобщенный показатель эффективности A -операционной системы;

V - фактическая производительность грузовика; Индекс надежности N -Truck; R - эффективность операционной системы.

Для того чтобы научно оценить эффективность использования заданных потенциальных возможностей в конструкции, выбор конструктивных параметров требует комплексной оценки пригодности всех элементов конструкции автомобиля к условиям эксплуатации. Поэтому при выборе и формировании состава автомобиля в соответствии с конкретными условиями эксплуатации в первую очередь необходимо определить параметры его максимальной приспособленности к этим условиям.

Техническое состояние автомобиля оценивается по эксплуатационным показателям, а качество автомобиля сравнивается со стандартными показателями. [11] впервые в исследовании попытались использовать существующие стандартные показатели для систематической оценки конструкции автомобиля.

[10] предложили следующий комплексный критерий оценки эффективности подвижного состава - коэффициент полезного действия:

$$K_{\mathcal{E}} = K_{ei} W_i C_{npo} / (K_{eo} W_o C_{npi}) \quad (1.2)$$

Здесь представлены коэффициент гарантии доставки груза (отношение вероятного времени доставки груза ко времени гарантированной доставки, которое зависит от надежности транспортных средств), i, o -сравнимые и показатели альтернативных вариантов.

Характеристики автомобиля:

$$W_i = \frac{K_{\Gamma} M_{\Gamma} \beta V_{cp} T (1 - \sum_{i=1}^{i=m} K_{Ti})}{1 + V_{cp} \sum_{i=1}^{i=m} K_{Si}} \quad (1.3)$$

Коэффициент гибкости использовался для количественной оценки степени гибкости деталей и узлов. Это равно:

$$K_{np} = N_{\Phi} / N_H \quad (1.4)$$

Предлагаемый коэффициент гибкости зависит от фактического расхода запасных частей и стандартного расхода запасных частей в реальных условиях эксплуатации. Определение уровня адаптируемости автомобиля к условиям эксплуатации с использованием этого коэффициента требует разработки нормативов расхода запчастей для каждой модели при оптимальных условиях эксплуатации.

Показателем комплексной эффективности является производительность автомобиля, которая рассчитывается по грузовым автомобилям. Он рассчитывается по следующей формуле [8].

$$W = \frac{q\gamma\beta V_t \cdot l_{e2} \cdot T_n \cdot 365 \cdot \alpha}{l_{e2} + \beta V_t \cdot t_{np}}, \quad (1.5)$$

В исследовании комплексным критерием эффективности автомобиля является следующее уравнение для различных высот над землей:

$$W_Q^I = \frac{Ga \cdot V_{cp}}{Q_S} \cdot \frac{K_W}{K_Q} = \frac{W_H}{Q_H}, \quad (1.6)$$

Вот оптимизированные коэффициенты производительности в горных условиях и расхода топлива; - Производительность автомобиля в горных условиях; - Расход топлива в горных условиях, л / 100 км.

В [9] эффективность автомобиля определяется по следующей формуле:

$$W = \frac{q\gamma\beta V_{cp} \cdot K_m (1 - K_{ope})}{1 + V_{cp} \cdot K_s}, \quad (1.7)$$

Эти цифры не полностью соответствуют концепции эффективности (без учета затрат) и отражают влияние таких характеристик, как экономия топлива, уровень нагрузки на эффективность АТ.

Если предположить, что стоимость всего операционного цикла до вычета составляет 100%, тогда стоимость отдельных позиций выражается в процентах [6]

В новой экономической ситуации предприятия транспорта также окажутся в необычной ситуации. Потому что они требуют объективной оценки эффективности автомобиля как одного из важнейших средств достижения цели - основной цели деятельности - удовлетворения требований клиентов при транспортировке и максимизации прибыли. В то же время выход иностранных производителей на внутренний рынок значительно расширил выбор автомобиля различной конструкции. Таким образом, у потребителей есть интерес к рациональной организации транспортного обслуживания малонадежных и недорогих автомобиля [7].

Интерпретация и организация научных исследований эксплуатационной эффективности грузовых автомобилей определяет следующие задачи по ее повышению:

- Организация и управление перевозками позволяет определить потери времени в процессе эксплуатации, не связанные с производством такой исследовательской машины, и разработать способы их снижения:

- Обновить методику стандартизации расходных материалов (топливо, масляные шины и др.) с учетом совершенства конструкции;

- Разработка механизмов для оценки работы водителей и транспортных средств, для управления и повышения эксплуатационной эффективности транспортных средств в будущем.

Решение определенных задач будет успешным при внедрении информационных технологий, критериальных программ в организации эксплуатации автомобиля и оценке задач по каждому фактору.

Вывод.

- Существующее разнообразие современных автомобильных конструкций и условий эксплуатации требует индивидуального подхода к эффективной эксплуатации оборудования, при разработке которого учитываются характеристики конструкции, условия эксплуатации элементов и узлов и текущая ситуация.

- Разработка сложных теоретических правил и научно-технических решений, включая использование современных электронных и информационных технологий для обеспечения эффективной работы грузовых автомобилей на основе оперативного мониторинга эксплуатационных параметров.

- Разработка технических решений для быстрого применения в реальных транспортных средствах с использованием современных электронных и информационных технологий, позволяющих измерять физические характеристики автомобиля с учетом характеристик транспортного маршрута, разновидности и модели автомобиля.

Использованная литература:

1. Говорущенко, Н.Я. Основы теории эксплуатации автомобилей / Н.Я. Говорущенко. - Киев: Высшая школа, 1971. - 32 с.

2. Хасанов Р.Х. Основы технической эксплуатации автомобилей: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. - 193 с.

3. Э. Ясенков, Предпосылки для разработки методы планирования оптимальных режимов технического обслуживания автомобилей / Лесной Вестник 6 / 2006, 111 с.

4. Кузнецов Э. Болдин, В. Власов и доктор Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов - 4-е изд., Перераб. и доп. / Е.С. Кузнецов. - М.: - Наука, 2001. - 573 с.

5. Кузнецов, Е.С. Управление технической эксплуатации автомобилей - 2-е изд., Перераб. и доп. / Е.С. Кузнецов. - М.: Транспорт,

6. - 272 с.

7. Большой энциклопедический словарь / Гл. изд. ЯВЛЯЮСЬ. Проксанов. - М.: Ночное издание БРЭ, 1998.

8. Захаров Н.С. Моделирование процессов изменения качества автомобилей. Тюмень: ТюмГНГУ, 1999. - 127 с.

9. Проников А.С. Надежность машины. М.: Машиностроение, 1978. - 592 с.

10. Кузнецов Е.С. Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей. / Учебное пособие / МАДИ. М., 1979.

11. Кузнецов Е.С. Методы определения периодичности технического обслуживания и целесообразности проведения принудительного ремонта // Автомобильная промышленность. 1965. - №6.-С. 10-14.